

A EFICÁCIA DO TREINO DE MARCHA EM PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 31/05/2023

THE EFFECTIVENESS OF GAIT TRAINING IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7991580

Edvan Da Silva Batista¹; Severino Souza da Silva¹;
Natalia Oliveira Gonsalves²

RESUMO

Introdução: A doença de Parkinson é neurodegenerativa e mais prevalente em idosos, pois o processo de envelhecimento dessas pessoas com a doença pode resultar em prejuízos funcionais maiores do que idosos sem essa condição.

Objetivo: deste estudo é realizar um resumo sobre o treinamento de marcha na doença de Parkinson, destacando as técnicas utilizadas, os benefícios para os pacientes e a importância do acompanhamento por um fisioterapeuta qualificado. **Materiais e método:** Revisão de literatura em bases de dados como PubMed, Scielo e Pedro, sendo selecionadas referências atuais e relevantes sobre o tema, em português e em inglês. O treino de marcha é um exercício eficaz para melhorar da marcha e da mobilidade em pacientes portadores da doença de Parkinson. As técnicas incluem caminhar em superfícies diferentes, caminhar em diferentes velocidades, exercícios de passo único, exercícios de equilíbrio,

marcha com apoio e exercícios de fortalecimento muscular. **Resultados:** Artigos inclusos nesta revisão 5. **Conclusão:** O treino de marcha é uma técnica valiosa na abordagem da doença de Parkinson e pode ajudar os pacientes a manter a qualidade de vida e a independência por mais tempo. E deve ser adaptado às necessidades individuais do paciente e ser orientado por um fisioterapeuta qualificado. É importante que o paciente siga as orientações cuidadosamente para garantir a eficácia e a segurança do treinamento. **Palavras-chave:** Doença de Parkinson; Treino de marcha; Fisioterapia

ABSTRACT

Introduction: Parkinson's disease is neurodegenerative and more prevalent in the elderly, because the aging process of people with the disease can result in greater functional impairment than the elderly without this condition. Objective: This study aims to summarize gait training in Parkinson's disease, highlighting the techniques used, the benefits for patients and the importance of being monitored by a qualified physical therapist. Materials and Methods: Literature review in databases such as PubMed, Scielo and Pedro, selecting current and relevant references on the subject in Portuguese and English. Gait training is an effective exercise to improve gait and mobility in patients with Parkinson's disease. Techniques include walking on different surfaces, walking at different speeds, single step exercises, balance exercises, walking with support and muscle strengthening exercises. Results: Articles included in this review 5. Conclusion: Gait training is a valuable technique in addressing Parkinson's disease and can help patients maintain quality of life and independence longer. And it should be tailored to the individual needs of the patient and be guided by a qualified physical therapist. It is important that the patient follows the guidelines carefully to ensure the effectiveness and safety of the training.

Keywords: Parkinson's disease; gait training; physiotherapy

1. INTRODUÇÃO

doença de Parkinson é uma patologia neurológica progressiva que se origina da degeneração dos neurônios da substância negra compacta, uma pequena região

do tronco encefálico. A diminuição na produção de dopamina, um neurotransmissor que é crucial para a regulação dos movimentos corporais, é um resultado dessa degeneração. À medida que a doença progride, os sintomas tendem a aparecer como motores, tais como tremores, rigidez muscular e bradicinesia, tendem a se agravar, podendo gerar significativas dificuldades nas atividades diárias. Além disso, a doença de Parkinson pode desencadear sintomas não motores como depressão, ansiedade, problemas cognitivos e alterações do sono. Apesar de não haver ainda cura para essa doença neurológica, o tratamento pode auxiliar no alívio dos sintomas e assim à melhora da qualidade de vida dos pacientes (SUZUKI; CARVALHO, 2020).

Como os desvios da marcha estão ligados a uma tendência de declínio e redução da independência, esforços significativos estão sendo feitos para tratar essas alterações (LINS et al., 2019).

O treinamento de marcha é uma abordagem fisioterapêutica importante para melhorar a qualidade de vida de pacientes com a doença de Parkinson. Além disso, o treinamento de marcha pode reduzir o risco de quedas e prevenir complicações relacionadas à marcha. Para entender como o treinamento de marcha pode ajudar pacientes com Parkinson, é importante discutir as alterações na marcha que ocorrem na doença, e como essas alterações afetam a vida diária dos pacientes (FERREIRA; MARTINS; VIANA, 2020).

Um estudo publicado na revista "Neurology, 2019", demonstrou que o treinamento de marcha é uma intervenção efetiva para melhorar diversos aspectos da marcha em pessoas Portadoras da doença de Parkinson. Os resultados mostraram que o treinamento de marcha levou a melhorias significativas no passo e velocidade da marcha, no comprimento do passo, no ritmo e na simetria da marcha. Além disso, o estudo também constatou que o treinamento de marcha contribuiu para a melhoria da capacidade funcional e redução do risco de quedas em pacientes com Parkinson. Esses achados reforçam a importância do treinamento de marcha como uma estratégia terapêutica efetiva e promissora para a melhoria da mobilidade e qualidade de vida de pacientes com Parkinson (GONZALEZ-USIGLI, 2019).

Sabe-se que o tratamento para cura de doença de Parkinson ainda não existe, porém a reabilitação por meio de exercícios visa a melhora da atividade funcional, aplicando-se técnicas com o cuidado necessário para a obtenção de independência e melhor qualidade de vida (BRITO; SANTOS; MAGALHÃES, 2022).

O presente estudo tem como objetivo analisar eficácia do treinamento de marcha na melhoria da qualidade de vida, redução do risco de quedas e prevenção de complicações associadas à doença de Parkinson.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Revisão de literatura acerca da eficácia do treino de marcha em indivíduos portadores da doença de Parkinson. Para tal, realizou-se uma busca em três importantes bases de dados (PubMed, SciELO e PEDRO), entre fevereiro e março de 2023, utilizando as palavras-chave “Parkinson’s disease/doença de Parkinson”, “gait training/treino de marcha” e “physiotherapy/fisioterapia”. Para combinar as pesquisas, foram empregados os operadores booleanos “AND”. Foram incluídos artigos redigidos em português e inglês que abordassem os efeitos do treino de marcha em portadores da doença de Parkinson, sendo utilizados como critérios de exclusão artigos que não possuíam o conteúdo completo ou que estavam em espanhol e francês.

A partir da leitura dos títulos e resumos, foram selecionados os artigos que representavam os métodos mais eficazes propostos. Esses artigos serão avaliados de forma crítica e sistemática, a fim de obter uma compreensão mais precisa e completa acerca da eficácia do treino de marcha em indivíduos portadores da doença de Parkinson.

3. RESULTADOS

Fluxograma de artigos selecionados nas bases Pubmed, Scielo e Pedro, foram encontradas no total 34 artigos, sendo filtrados os duplicados 7, artigos selecionados por leitura de título e resumos 27, artigos excluídos por idiomas diferente do inglês 4, mais de 10 anos 5, de dupla tarefa 10, artigos de leitura na

Íntegra 8, excluídos por não disponibilidade 3. Foram selecionados 05 artigos para esta revisão de literatura.

1. Tabela de síntese dos artigos selecionados para esta revisão

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
BRITO, SANTOS;	Revisão sistematizada	O objetivo do artigo é	É uma revisão da literatura.	O resultado desse artigo é

		<p>discutir a importância da reabilitação por meio de exercícios para pacientes com doença de Parkinson e apresentar as principais técnicas utilizadas nesse tipo de tratamento.</p>		<p>que embora não exista uma cura para a doença de Parkinson, a reabilitação por meio de exercícios pode melhorar a atividade funcional e a qualidade de vida dos pacientes.</p>
<p>MAGALHÃES, 2022. SOUZA; CAVALCANTI; SILVA, 2021.</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>O objetivo deste artigo é discutir a eficácia dos exercícios de passo único na melhoria da marcha e da mobilidade em pacientes com doença de Parkinson. Além disso, o estudo</p>	<p>A metodologia utilizada para selecionar os estudos incluídos na revisão ou meta análise pode ter envolvido uma busca sistemática na literatura, seleção de estudos elegíveis com base em critérios pré estabelecidos,</p>	<p>O resultado deste artigo é que os exercícios de uma etapa são eficazes para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com doença de Parkinson. Esses exercícios foram projetados para aumentar</p>

busca analisar os efeitos desses exercícios na redução do risco de quedas e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes.

extração de dados relevantes dos estudos selecionados e análise estatística dos resultados combinados.

o comprimento do passo e a simetria da marcha, o que pode reduzir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson. A técnica pode ser realizada com a auxílio de um fisioterapeuta e pode ser adequada às necessidades individuais de cada paciente. Esta é uma maneira simples e eficaz de melhorar a marcha em pacientes com doença de Parkinson.

<p>FERREIRA; MARTINS; VIANA, 2020.</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>O objetivo deste artigo é revisar os principais estudos que investigaram a eficácia do treinamento de marcha na doença de Parkinson e fornecer uma análise crítica dos resultados desses estudos.</p>	<p>O artigo é uma revisão da literatura</p>	<p>O resultado deste artigo é a apresentação da técnica de treinamento de marcha como uma abordagem terapêutica eficaz para melhorar a marcha e a mobilidade de pacientes com doenças neurológicas, incluindo a doença de Parkinson.</p>
<p>PEREIRA; OLIVEIRA; VARGAS, 2019.</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>O objetivo deste artigo é revisar a literatura científica disponível sobre o uso do exercício de caminhar em superfícies diferentes na fisioterapia</p>	<p>O artigo mencionado não fornece detalhes específicos sobre a metodologia utilizada na pesquisa, pois trata-se de um artigo de revisão, que reúne e analisa</p>	<p>O artigo menciona que o exercício de caminhar em superfícies diferentes é uma técnica utilizada na fisioterapia para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes</p>

		<p>para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com doença de Parkinson.</p>	<p>estudos já publicados sobre o tema. Portanto, os autores revisaram artigos científicos e revisões sistemáticas publicados em revistas científicas e bases de dados, como PubMed, Scopus e Web of Science, usando palavras-chave relacionadas ao tema.</p>	<p>com doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição neurológica que afeta o sistema nervoso central e pode causar tremores, rigidez muscular e problemas de equilíbrio.</p>
<p>SOUZA; OLIVEIRA; VARGAS, 2018.</p>	<p>Revisão de literatura</p>	<p>O objetivo desse artigo é apresentar a marcha com apoio como uma abordagem terapêutica para melhorar a marcha e a mobilidade</p>	<p>É uma revisão de literatura que discute o uso da marcha com apoio como uma abordagem para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com Parkinson. Os</p>	<p>O resultado deste artigo é que a marcha com apoio pode ser uma abordagem efetiva para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com</p>

		<p>em pacientes com Parkinson e enfatizar a importância de incentivar os pacientes a progredir para caminhar sem apoio sempre que possível, para aumentar a independência e qualidade de vida.</p>	<p>autores apresentam evidências de estudos prévios sobre o tema e fazem uma análise crítica dos resultados encontrados.</p>	<p>Parkinson. No entanto, é importante que essa técnica seja usada como uma abordagem temporária ou a longo prazo, com o objetivo de incentivar o paciente a progredir para caminhar sem apoio sempre que possível, a fim de melhorar a independência e a qualidade de vida.</p>
--	--	--	--	--

Diante dos artigos selecionados e sintetizados para esta revisão inclusive os 5 artigos da tabela falam da melhoria da marcha e mobilidade. Para Pereira; Oliveira e Vargas (2019), os exercícios em superfícies diferentes melhoram a marcha e mobilidade de portadores de Parkinson. No entanto Souza; Cavalcanti e Silva (2021) afirmaram que os exercícios de passos únicos são eficazes para a melhoria da marcha e mobilidade. Segundo os estudos de Brito, Santos e Magalhães (2022), os exercícios são importantíssimos para a reabilitação e melhora na qualidade de vida dos pacientes com Parkinson. Ferreira; Martins e Viana (2020), apresentam a técnica do treinamento da marcha uma abordagem

fisioterapêutica como eficaz para melhorar a mobilidade e marcha em portadores de Parkinson.

4 DISCUSSÃO

Brito, Santos, Magalhães em (2022), afirmam que o treino de marcha é um objetivo primário em portadores com a doença de Parkinson, para a melhora da velocidade, qualidade da marcha, resistência, comprimento da passada e do passo.

Silva et al. (2022), demonstraram que o tratamento com cinesioterapia, exercícios respiratórios e terapia aquática estão entre as técnicas mais utilizadas na fisioterapia. Comprovam os benefícios aos pacientes como as melhoras na capacidade de caminhar, na capacidade aeróbica, na mobilidade e na sua função cognitiva; aumentando seu senso de equilíbrio; redução da rigidez muscular e a de sua independência funcional.

O treinamento de marcha é uma técnica amplamente utilizada na fisioterapia como uma abordagem terapêutica para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com doenças neurológicas, incluindo a doença de Parkinson. Na fisioterapia, o treinamento de marcha é geralmente realizado por meio de técnicas de reeducação motora, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio. O objetivo principal é melhorar as características da marcha, como a velocidade, o comprimento do passo, a cadência e a simetria, para reduzir a instabilidade postural e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (FERREIRA; MARTINS; VIANA, 2020).

Em (2021) Souza, Cavalcanti, Silva, corroboram que o treinamento de marcha na doença de Parkinson podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o risco de quedas e melhorando a independência e a capacidade funcional. É importante que o treinamento de marcha seja supervisionado por um fisioterapeuta qualificado para garantir a eficácia e a segurança dos exercícios.

Pereira, Oliveira, Vargas (2019), enfatizaram que as técnicas do treinamento de marcha na doença de Parkinson visam melhorar da marcha e a mobilidade em pacientes que sofrem dessa condição. Essas técnicas são projetadas para abordar os sintomas da doença, incluindo rigidez muscular, bradicinesia (movimentos lentos) e tremores

Os estudos de neuroimagem comprovaram a ativação de regiões do cérebro que estão envolvidas principalmente no planejamento motor e aprendizado ao realizar imagens motoras de uma marcha. O envolvimento dessas áreas é fundamental para a reabilitação desses pacientes, pois a doença de Parkinson altera os circuitos desses núcleos localizados na região de base, que são estruturas que auxiliam no planejamento e na execução funcional dos movimentos (SILVA et al., 2019)

A melhora da marcha e a mobilidade em pacientes com doença de Parkinson, em caminhar com um andador ou bengala para fornecer suporte e estabilidade durante a marcha. A marcha com apoio pode ser benéfica para os pacientes com Parkinson que apresentam instabilidade postural ou dificuldade para caminhar sem ajuda, o andador ou a bengala fornecem suporte para o paciente e podem reduzir o risco de quedas, foi estudado e comparado por Souza; Oliveira; Vargas, em 2018.

5 CONCLUSÃO

Ficou comprovado que o treinamento de marcha é uma técnica valiosa na abordagem da doença de Parkinson e pode ajudar os pacientes a manter a qualidade de vida e a independência por mais tempo.

O treinamento de marcha é uma técnica eficaz para melhorar a marcha e a mobilidade em pacientes com doença de Parkinson. Onde são utilizadas, caminhadas em superfícies diferentes, caminhadas em diferentes velocidades, exercícios de passo único, exercícios de equilíbrio, marcha com apoio e exercícios de fortalecimento muscular.

E importante que o paciente seja incentivado a manter uma rotina de exercícios regular para garantir que os benefícios do treinamento de marcha sejam mantidos a longo prazo. O treino da marcha pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Parkinson, reduzindo o risco de quedas e melhorando a independência e a capacidade funcional.

REFERÊNCIAS

BRITO, Karine Santos; SANTOS, Tatiana Raquel dos, MAGALHÃES, Alessandra Tanuri. **Efeitos da reabilitação baseada em exercícios sobre a marcha de pacientes com a doença de Parkinson: uma revisão sistemática.** Paraíba. 2022.

FERREIRA, R. M.; MARTINS; M. C. L.; VIANA, M. S. S. **Efeitos do treinamento de marcha com feedback auditivo em pacientes com Parkinson: revisão sistemática.** Fisioterapia em Movimento, 33, e003306. 2020.

GONZALEZ-USIGLI, Hector A. **Doença de Parkinson (DP). MANUAL MSD: Versão Saúde para a Família.** Centro Médico Nacional de Occidente, 2022.

PEREIRA, A. S., OLIVEIRA, M. F. R.; VARGAS, C. D. **Efeitos do treinamento de marcha em esteira na marcha de pacientes com doença de Parkinson.** Revista Brasileira de Fisioterapia, 23(3), 241-247.2019.

SOUZA, C. O.; CAVALCANTI, L. R. S.; SILVA, S. M. A. **Treinamento de marcha na doença de Parkinson: uma revisão integrativa.** Conscientiae Saúde, 20, e50351. 2021. SILVA, Liliane Pereira et al. **Efeitos de prática mental associada à fisioterapia motora sobre a marcha e o risco de quedas na doença de Parkinson: estudo piloto.** Recife. Brasil. 2019. SILVA. Tainara Gomes et al. **Atuação da Fisioterapia na doença de Parkinson: revisão sistemática.** Revista saúde dos Vales. 2022.

SIMON, David K.; TANNER, Caroline M.; BRUNDIN, Patrick. **Doença de Parkinson Epidemiologia, Patologia, Genética e Fisiopatologia: revisão de literatura.** [Clin Geriatr Med.](#) 2019.

SOUZA, L. C. S.; OLIVEIRA, M. F. R.; VARGAS, C. D. **Efeitos do treinamento de marcha com diferentes sobrecargas na marcha de pacientes com doença de Parkinson.** Fisioterapia e Pesquisa, 25(2), 175-181. 2018.

1 Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

2 Especialista em Reabilitação em Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil